

INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA *ESCHERICHIA COLI* Y EL *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* MEDIANTE EXTRACTO ETANÓLICO DEL TALLO Y HOJAS DE *APIUM GRAVEOLENS* L

Teresa Jesus Ccahuana Gonzales ¹, Francisca Martha García Wong ¹, Mery Luz Ccahuana Gonzales ¹, Erick Serguey Llona García ^{2a}, Elvis Jesus Ccahuana Gonzales ^{2b}

¹ Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú. teresa.ccahuana@unica.edu.pe

² Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

a) Escuela de Tecnología Médica

b) Escuela de Derecho

La *Escherichia coli* y el *Staphylococcus aureus* se asocian a enfermedades por alimentos y se requiere inhibir su crecimiento. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto inhibitorio relativo *in vitro* del extracto etanólico en el tallo y las hojas del *Apium graveolens* L. sobre el crecimiento de cepas de la *Escherichia coli* y el *Staphylococcus aureus*. Después de la concentración del extracto (%) se realizó tres tratamientos de diluciones (100, 50 y 25) y luego se aplicó a las cepas. Se observó que el extracto del tallo inhibió el crecimiento de *S. aureus* mientras que, la inhibición del crecimiento de la *E. coli* fue con el extracto de las hojas. Hubo diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) entre las diluciones donde fue mayor la inhibición para el extracto al 100%. Se concluye que, en condiciones experimentales el extracto etanólico de tallos y hojas inhiben el crecimiento de la *Escherichia coli* y el *Staphylococcus aureus*.

Palabras clave: crecimiento - extracto etanólico – inhibición - *Escherichia coli* – *Staphylococcus aureus*

DOI: 10.5281/zenodo.5815237